

**СТРУКТУРА КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ДЕРЕВЬЕВ ЧЕРЕШНИ НА КЛОНОВОМ
ПОДВОЕ ВСЛ-2
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ В САДУ**

¹Варфоломеева Н. И., ²Проворченко А. В.

¹Старший преподаватель кафедры овощеводства, Кубанский ГАУ, Россия

²Доктор с.-х. наук, профессор, Донской ГАУ, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933607>

Аннотация. Исследования, проводимые в демонстрационном саду Крымского селекцентра «Гавриши», расположенном в юго-восточной части Крымского района Краснодарского края были направлены на изучение особенностей структуры корневой системы насаждений и глубины ее размещения в почве, что позволило установить оптимальную густоту стояния деревьев в саду и разработать агротехнику применительно к отдельному сорту и возрасту дерева. Установлено, что плотность корней в корнеобитаемом слое почвы зависит непосредственно от густоты посадки деревьев в саду и в слое почвы от 0 до 60 см размещается до 90% корней независимо от изучаемых схем посадки. Такая же закономерность отмечена и при удалении от ствола дерева на 1,5 метра, но при этом уменьшилось количество корней в слое 0-20 см и увеличилось число корней в более глубоких слоях почвы.

Ключевые слова: схема посадки, клоновый подвой, фракция корней, глубина размещения корней.

Annotatsiya. Krasnodar o'lkasining Qrim tumanining janubi-Sharqiy qismida joylashgan "Gavrish" Qrim selektorining ko'rgazma bog'ida olib borilgan tadqiqotlar ko'chatlarning ildiz tizimining tuzilish xususiyatlarini va uni tuproqqa joylashtirish chuqurligini o'rganishga qaratilgan bo'lib, bu bog'da daraxtlarning maqbul zichligini aniqlashga imkon berdi. va daraxtning alohida navi va yoshiga nisbatan qishloq xo'jaligi texnikasini ishlab chiqish. Ildizlangan tuproq qatlamidagi ildizlarning zichligi to'g'ridan-to'g'ri bog'da daraxt ekish zichligiga va 0 dan 60 sm gacha bo'lgan tuproq qatlamiga, o'rganilayotgan ekish sxemalaridan qat'i nazar, ildizlarning 90% gacha joylashtirilganligi aniqlandi. Xuddi shu naqsh daraxt tanasidan 1,5 metr masofada qayd etilgan, ammo shu bilan birga 0-20 sm qatlamdagi ildizlar soni kamaygan va tuproqning chuqur qatlamlarida ildizlar soni ko'paygan.

Kalit so'zlar: ekish sxemasi, klon ildizpoyasi, ildiz fraktsiyasi, ildizlarni joylashtirish chuqurligi.

Abstract. The research conducted in the demonstration garden of the Crimean breeding center "Gavrish", located in the southeastern part of the Crimean district of the Krasnodar Territory, was aimed at studying the structure of the root system of plantations and the depth of its placement in the soil, which made it possible to establish the optimal density of standing trees in the garden and develop agricultural techniques for a particular variety and age of the tree. It has been established that the density of roots in the root-inhabited soil layer depends directly on the density of planting trees in the garden and up to 90% of roots are placed in the soil layer from 0 to 60 cm, regardless of the planting schemes studied. The same pattern was noted when moving 1.5 meters away from the tree trunk, but at the same time the number of roots in the 0-20 cm layer decreased and the number of roots in deeper soil layers increased.

Keywords: planting scheme, clonal rootstock, root fraction, root placement depth.

Высота деревьев и диаметр их кроны, характер ростовых процессов во многом зависит от схемы их размещения в саду. При разработке оптимальной схемы посадки деревьев плодовых культур в интенсивных насаждениях учитывают в основном особенности роста и плодоношения их надземной части [3].

Для обоснования оптимальной площади питания каждого дерева в саду, очень важно знать особенности структуры корневой системы и глубину ее размещения в почвенном слое, что поможет разрабатывать разную агротехнику применительно к отдельному сорту и возрасту дерева, получая максимальные урожаи путем управления жизнедеятельностью растения [1, 5].

Изучение размещения корневой системы многолетних насаждений в почвенном слое в саду дает нам возможность установить оптимальную схему их размещения [8].

Мощность корневой системы, характер ее размещения и фракционный состав корней зависит не только от подвоя, сорта и свойств почвы, но и от густоты посадки деревьев [5].

С увеличением густоты посадки возрастает плотность корней в почве, эти корни быстрее осваивают отведенную им площадь питания и проникают в более глубокие слои, что способствует более полному усвоению воды и питательных веществ [1].

Методы и методики. Черешневый сад, в котором мы проводили свои исследования, был заложен осенью 2007 года в КСЦ «Гавриш» (Краснодарский край). Крымский селекционный центр «Гавриш» расположен в предгорной зоне садоводства. Саженцы черешни были привиты на клоновый подвой ВСЛ-2.

«Испанский куст» - это формирование кроны деревьев черешни сорта Крупноплодная. Научно-исследовательскую работу с плодовой культурой мы вели согласно принятым в агротехнических опытах методик [4, 7] Повторность опыта 3-х кратная. Деревья размещены по следующим схемам: 5,0 × 3,0 (контроль); 5,0 × 2,5 и 5,0 × 2,0. Размещение корней в почве изучали методом «среза» [1, 7, 8].

Результаты. От подвоя, сорта и свойств почвы, от плотности посадки зависит фракционный состав корней, характер размещения и их мощность [4].

С уменьшением площади питания, отведенной каждому дереву в саду, возрастает плотность корней в почве, эти корни быстрее осваивают отведенную им площадь питания и проникают в более глубокие слои, что способствует лучшему усвоению воды и питательных веществ [2]. Исследования корневой системы, проведенные методом «среза» показали, что развитие корней на изучаемой сорто-подвойной комбинации черешни сорта Крупноплодная находится в прямой зависимости от площади питания деревьев (табл. 1).

Таблица 1. Количество корней 7-летних деревьев черешни сорта Крупноплодная на клоновом подвое ВСЛ-2 в зависимости от схемы посадки, шт.

Слой почвы	1 м от ствола			1,5 м от ствола		
	5,0×3,0 м (контроль)	5,0×2,5 м	5,0×2,0 м	5,0×3,0 м (контроль)	5,0×2,5 м	5,0×2,0 м
0–20	28	24	20	14	12	12
20–40	37	34	28	31	27	23
40–60	25	20	18	17	16	12
60–80	10	12	12	12	11	10
Всего	100	90	78	74	56	57

При плотности посадки деревьев до 1000 шт./га (схема посадки 5,0×2,0 м) уменьшается общее количество корней. Так, если при размещении на 1 га 667 деревьев (схема посадки 5,0×3,0 м) количество корней составило 100 шт, при схеме посадки 5,0×2,0 м их количество уменьшается до 78 шт. эти данные получены на расстоянии 1,0 м от ствола дерева.

При удалении от ствола до 1,5 м происходит уменьшение количества корней во всех вариантах опыта. При этом выявленная тенденция сохраняется, т.е. больше корней у деревьев при схеме посадки 5,0×3,0 м – 74 шт., а меньше всего – 57 шт. при схеме посадки 5,0×2,0 м.

Для насаждений черешни с различной плотностью посадки важно не только общее количество корней, которое приходится на дерево, но их структура и глубина проникновения. Нами установлено, что независимо от изучаемых схем посадки деревьев, значительная часть корней представлена обрастающими (всасывающими) корнями, толщиной не более 1-3 мм.

Так, на расстоянии 1,0 метра от ствола при схеме посадки 5,0×3,0 м на долю таких корней приходится 76 %, а на скелетные корни (толщиной более 3 мм) – только 24 %. Такая же закономерность отмечается и при более плотных посадках 5,0×2,5 м и 5,0×2,0 м, где обрастающих корней 74,4 – 80,7 %, а скелетных 25,6 – 19,3 % соответственно.

Такая же закономерность сохраняется при анализе структуры корней на удалении 1,5 метра от ствола. Здесь отмечается даже некоторое увеличение фракции корней 1-3 мм. У деревьев, размещенных через 3,0-2,5 м их количество возрастает до 90,5-89,4 %, а при размещении 2,0 м – 82,3 %. Необходимо отметить, что на расстоянии 1,5 м от ствола в варианте 5,0×2,0 м количество корней толще 3 мм составляет 17,7 %, а при схемах посадки 5,0×3,0 м и 5,0×2,5 м – только 9,5 и 10,6 % (табл. 2).

Таблица 2. Структура и размещение корней 7-летних деревьев черешни сорта Крупноплодная на клоновом подвое ВСЛ-2 в зависимости от схемы посадки, %

Слой почвы, см	Корней, %								
	5,0×3,0 м (контроль)			5,0×2,5 м			5,0×2,0 м		
	всего	1-3 мм	более 3 мм	всего	1-3 мм	более 3 мм	всего	1-3 мм	более 3 мм
1,0 метр от ствола									
0–20	28,0	17,0	11,0	26,7	17,8	8,9	25,6	19,2	6,4
20–40	37,0	30,0	7,0	37,8	28,9	8,9	35,9	28,2	7,7
40–60	25,0	20,5	5,0	22,2	15,5	6,7	23,1	20,5	2,6
60–80	10,0	9,0	1,0	13,3	12,2	1,1	15,4	12,8	2,6
Всего	100,0	76,0	24,0	100,0	74,4	25,6	100,0	80,7	19,3
1,5 метра от ствола									
0–20	18,9	18,9	–	18,2	18,2	–	21,0	21,0	–
20–40	41,9	35,1	6,8	40,9	36,4	4,5	40,4	29,8	10,6
40–60	23,0	20,3	2,7	24,2	21,2	3,0	21,1	17,5	3,6
60–80	16,2	16,2	–	16,7	13,6	3,1	17,5	14,0	3,5
Всего	100,0	90,5	9,5	100,0	89,4	10,6	100,0	82,3	17,7

Для планирования агротехнических мероприятий по обработке почвы, внесению удобрений, орошению, особенно в садах на клоновых подвоях важно знать глубину залегания основной массы корней. Установлено, что при всех изучаемых схемах посадки в слое почвы 0-40 см размещается от 61,5 до 65 % от общего количества корней. Если

рассматривать слой почвы 0-60 см, то в данном случае при схеме посадки 5,0×3,0 м находится 90,0 % корней, а при схеме 5,0×2,0 м не менее 84,6 %.

При анализе особенностей роста и плодоношения насаждений с различной густотой посадки деревьев основные учеты и наблюдения направлены на изучение надземной части. Вместе с тем характеристика корневой системы позволит объяснить те тенденции, которые отмечаются в кроне деревьев при разной густоте их посадки.

Проведенные нами исследования показали, что плотность корней в корнеобитаемом слое почвы находятся в прямой зависимости от густоты посадки деревьев в саду (табл. 3).

Таблица 3. Плотность размещения корней 7-летних деревьев черешни сорта Крупноплодная на клоновом подвое ВСЛ-2 в зависимости от схемы посадки, шт/м³ почвы

Слой почвы, см	5,0×3,0 м (контроль)	5,0×2,5 м	5,0×2,0 м
1,0 метр от ствола			
0–20	93,3	96,0	100,0
20–40	123,3	136,0	140,0
40–60	83,3	80,0	90,0
60–80	33,3	48,0	60,0
Среднее	83,3	90,0	97,5
1,5 метра от ствола			
0–20	46,7	48,0	60,0
20–40	103,3	108,0	115,0
40–60	56,7	64,0	60,0
60–80	40,0	44,0	50,0
Среднее	61,7	66,0	71,2

При схеме посадки 5,0×3,0 м на 1 м³ почвы корнеобитаемого слоя приходится 83,3 шт/м³ корней, при схеме посадки 5,0×2,5 м – 90,0 шт., а при схеме 5,0×2,0 м – 97,5 шт./м³.

Такая плотность корней отмечается в почвенном профиле на расстоянии 1 метра от ствола дерева. Такая же закономерность плотности корневой системы в зависимости от густоты посадки отмечается и на расстоянии 1,5 метра от ствола, хотя в абсолютных единицах количество корней на этом расстоянии значительно меньше. Так, при схеме посадки 5,0×3,0 м средняя плотность корней снижается до 61,7 шт./м³, при схеме 5,0×2,5 м – 66,0 шт./м³ и при самой густой посадке – 71,2 шт./м³. Независимо от схемы размещения деревьев, наибольшей плотность корневой системы была в слое 20–40 см. Так, на расстоянии 1,0 м от ствола на глубине 20–40 см в зависимости от схемы размещения деревьев составляет 123,3-140 шт./м³. Вторым по плотности слоев почвы является глубина 0–20 см, а потом слой 40–60 см, и меньше всего в слое 60–80 см, при удалении от ствола дерева корни уходят на большую глубину.

Выводы. Развитие корневой системы деревьев черешни на клоновом подвое ВСЛ-2 зависит от их площади питания. С увеличением плотности посадки до 1000 шт./га (схема посадки 5,0×2,0 м) уменьшается в 1,3 раза общее количество корней по сравнению со схемой посадки деревьев 5,0×3,0 м, а плотность корней в единице объема почвы увеличивается в 1,2 раза.

Независимо от изучаемой схемы размещения, в структуре корневой системы 74,4-80,7 % составляют обрастающие корни толщиной 1-3 мм, наиболее насыщен корнями слой почвы 20-40 см, основная масса корней 84,6-90,0 % располагается на глубине до 60 см.

REFERENCES

1. Варфоломеева Н.И. Структура корневой системы деревьев черешни на клоновом подвое ВСЛ-2 в зависимости от схемы посадки / Н.И. Варфоломеева, А.В. Проворченко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2019. № 79. С. 126-131.
2. Варфоломеева Н.И. Экономическая эффективность интенсивных насаждений черешни в условиях предгорной плодовой зоны Краснодарского края / Н.И. Варфоломеева, А.В. Проворченко // В сборнике: ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. Материалы II национальной междисциплинарной конференции. 2019. С. 37-40.
3. Проворченко А.В. Особенности роста и плодоношения деревьев черешни на клоновом подвое ВСЛ-2 в зависимости от схемы посадки / А.В. Проворченко, Н.И. Варфоломеева, С.М. Горлов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 89. С. 1013-1024.
4. Проворченко А.В. Рост и плодоношение деревьев черешни на клоновом подвое ВСЛ-2 в зависимости от схемы посадки / А.В. Проворченко, Н.И. Варфоломеева // Субтропическое и декоративное садоводство. 2013. № 48. С. 163-169.
5. Проворченко А.В. Структура корневой системы деревьев черешни в зависимости от площади питания / А.В. Проворченко, Н.И. Варфоломеева // В книге: Научно-технологическое обеспечение агропромышленного комплекса России: проблемы и решения. Сборник тезисов по материалам II Национальной конференции. Отв. за выпуск А.Г. Коцаев. 2018. С. 89.
6. Проворченко А.В. Экономическая эффективность интенсивных насаждений черешни на юге России / А.В. Проворченко, Н.И. Варфоломеева // Аграрная Россия. 2020. № 11. С. 32-35.
7. Проворченко А.В. Эффективность насаждений черешни на клоновом подвое ВСЛ-2 с различной плотностью посадки деревьев / А.В. Проворченко, Н.И. Варфоломеева // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 97. С. 917-927.
8. Проворченко А.В. Плотность корневой системы деревьев черешни в зависимости от площади питания / А.В. Проворченко, Н.И. Варфоломеева // В книге: Институциональные преобразования АПК России в условиях глобальных вызовов. Сборник тезисов по материалам Международной конференции. Отв. за выпуск А.Г. Коцаев. 2018. С. 83.